

MÉCANISMES DE LA RÉACTION ALLERGIQUE

Docteurs Etienne Callens, Marie-Christine Santais,
Professeur François Ruff (Paris)*

Témoin de réponses d'éléments du système immunitaire à l'encontre de substances extérieures, normalement peu ou pas dangereuses, l'allergie est une réaction exagérée du système immunitaire vis-à-vis d'une substance étrangère à l'organisme (allergène) ou d'un antigène se comportant comme un allergène. Alors que la réaction immunitaire renforcée peut produire un effet protecteur (immunisation), l'allergie, par des mécanismes très voisins, conduit à une destruction des tissus intacts.

HISTORIQUE

Depuis les premiers travaux (1901-1902) jusqu'à nos jours, les recherches sur l'allergie n'ont pas cessé de progresser.

Portier et Richet (1902) montrent au cours d'une « expérience sur le chien Neptune qu'une substance insuffisante à tuer ou même à rendre malade un animal

normal, détermine des accidents foudroyants et mortels chez un animal qui, longtemps auparavant, avait reçu cette même substance ». « L'anaphylaxie signifie le contraire de la protection (phylaxie) ».

Arthus (1903) montre qu'une injection répétée de sérum de cheval chez le lapin, tous les six jours donne à partir de la 4^e injection une réaction locale évoluant vers la nécrose. C'est « l'anaphylaxie locale » ou « phénomène d'Arthus ». Von Pirquet (1906) décrit la maladie sérique chez des enfants soumis au sérum antidiphthérique. Widal (1914) montre que le coryza spasmodique, l'asthme, l'urticaire et l'eczéma ont une parenté avec l'anaphylaxie par la sensibilisation du sujet à l'antigène.

Prausnitz et Kustner (1921) par le transfert passif de l'anaphylaxie d'homme à homme prouvent avec certitude l'existence d'« anticorps circulant dans le sang ». Coca (1923) introduit le terme « d'atopie » pour désigner le terrain ou le caractère héréditaire associant

* Laboratoire de Physiopathologie Respiratoire
UFR BIOMÉDICALE - 45 rue des Saints-Pères - 75270 Paris cedex 06
Email: francois.ruff@biomedicale.univ-paris5.fr
Laboratoire d'Explorations Fonctionnelles respiratoires
HOPITAL EUROPÉEN Georges Pompidou - 20 rue Leblanc - 75908 PARIS cedex 15

une prédisposition à l'eczéma, la rhinite et l'asthme allergique. Puis vont s'aligner les noms des chercheurs ayant travaillé sur les médiateurs, leurs antagonistes et leurs récepteurs, ainsi que ceux ayant élucidé le rôle des immunoglobulines, des lymphocytes, des mastocytes et autres cellules, dans les mécanismes de l'allergie.

LES RÉACTIONS ALLERGIQUES

Les manifestations allergiques sont caractérisées par deux phénomènes :

- une synthèse d'anticorps IgE spécifiques des allergènes;
- une réaction inflammatoire locale ou interviennent les lymphocytes T et d'autres cellules : type mastocytes, éosinophiles, prolongeant la réaction inflammatoire de façon chronique.

L'activation des éosinophiles est responsable, par la libération de leurs médiateurs, de nombre d'altérations morphologiques.

Les immunoglobulines E (IgE)

La production d'anticorps IgE est une étape essentielle de la réaction allergique au niveau du tractus respiratoire. L'allergène pénétrant dans les voies aériennes interagit avec des cellules dendritiques présentes dans l'épithélium. Les cellules dendritiques expriment constitutivement les antigènes d'histocompatibilité de classe II et jouent un grand rôle dans le processus de la sensibilisation, tandis que les macrophages alvéolaires exercent préférentiellement un effet inhibiteur de la réaction immunitaire locale. Les cellules dendritiques capturent l'allergène, puis migrent vers les ganglions régionaux où elles exercent leur capacité de cellules présentatrices d'antigène en activant sélectivement les cellules T naïves (CD4, Th0). À partir de la naissance, les Th0 indifférenciés vont évoluer en cellules auxiliaires (helper) Th1 ou Th2. Chez les atopiques (sujets allergiques), il existe une prédisposition à développer des Th2 et les cellules dendritiques qui possèdent un récepteur pour

Figure 1 : Interactions entre les lymphocytes T et B pour la synthèse des IgE. Les interleukines E et 13 amènent le signal qui déclenche la production des IgE. Le second signal est obtenu par des molécules telles que des intégrines et les molécules d'adhésion. Une fois formées, les IgE circulent dans le sang pour se lier à des récepteurs IgE de haute affinité, s'en suit la libération de médiateurs préformés ou néosynthétisés. Ce sont ces médiateurs qui vont entraîner des actions sur les différents organes cibles. (d'après Busse et coll., 2001).

le fragment Fc de IgE (FcεRI) permettent une présentation amplifiée de l'allergène *via* ce récepteur. La figure 1 représente les interactions aboutissant à la synthèse des IgE.

Rôle des lymphocytes T dans la réaction allergique

Les études de Mossmann ont démontré, à partir des clones lymphocytaires T d'origine murine, l'existence de deux sous-populations de lymphocytes. Leurs fonctions effectrices sont donc différentes : les Th1 participent au développement des réactions d'hypersensibilité retardée; les Th2 par l'intermédiaire des cytokines IL-4 et IL-13, renforcent la production d'IgE, mais aussi la différenciation et l'activation des éosinophiles (*via* l'IL-5). La production de cytokines (à partir des lymphocytes Th2) est, chez le sujet sain non allergique, contrebalancée par l'interféron γ (issu des cellules Th1) mais aussi par l'interleukine 12 (IL-12) sécrétée par les phagocytes mononucléés de la muqueuse bronchique et par les cellules NK (Natural Killer). À l'inverse, la production d'IL-10 (par les

cellules Th2) régule le fonctionnement des cellules Th1 dans le sens d'un **rétro-contrôle négatif** (figure 2). Quant aux lymphocytes Th0, ils correspondent à des cellules capables de sécréter l'une ou l'autre catégorie de cytokines et il n'est pas encore parfaitement établi si ces cellules Th0 représentent un autre contingent de lymphocytes T-helper ou s'ils sont les précurseurs de différenciation Th1/Th2, hypothèse qui apparaît actuellement la plus plausible. Cette **dualité** Th1/Th2 clairement démontrée chez la souris, est retrouvée chez les patients atteints d'allergie respiratoire. Ainsi, l'analyse de biopsies bronchiques obtenues chez le patient asthmatique montre la présence de lymphocytes T activés (CD 25⁺) dans la muqueuse bronchique : leur nombre est corrélé avec celui des éosinophiles activés présents à ce niveau et à ce degré de sévérité de la maladie.

La **prédominance** Th2 apparaît modulable : sous corticothérapie la proportion des cellules exprimant l'IL-4 et l'IL-5 décroît, alors que les cellules de profil Th1 (ARNm⁺ pour l'interféron γ) augmentent en

Figure 2: Schéma de la réaction immunitaire à un allergène inhalé conduisant à la différenciation en cellules Th1 et Th2. (Th: T helper cell; IFN γ : interféron γ ; IL : interleukine ; Ag: antigène, (d'après Tonnel et Capron, 1997).

nombre. À l'inverse, après provocation bronchique par l'allergène, la stimulation au niveau des voies aériennes par l'allergène conduit à la fois à une augmentation des lymphocytes T et des éosinophiles activés, et à un accroissement local de l'expression du mRNA codant pour l'IL-5 et le GM-CSF, ce qui contraste avec la déplétion des lymphocytes CD4 Th2 présents dans le sang circulant, traduisant ainsi indirectement leur migration vers les organes-cibles. La réaction inflammatoire dans la rhinite allergique présente des caractéristiques cytologiques et fonctionnelles similaire : on retrouve l'accumulation de lymphocytes CD4, de mastocytes et d'éosinophiles ainsi qu'une expression préférentielle de cytokines de profil Th2, notamment lors de l'exposition à l'allergène.

Cet ensemble de données témoigne donc, tant dans l'asthme allergique que dans la rhinite d'une activation des cellules lymphocytaires CD4⁺ de type Th2. Ce profil « allergique » s'oppose à celui observé au cours de la réaction cutanée tuberculinique où les CD4 sont de type Th1.

Tous ces éléments plaident en faveur d'une intervention des lymphocytes T activés dans l'asthme. Il existe, chez l'asthmatique allergique, une implication directe *in situ* de lymphocytes CD4⁺, Th2 like et d'allergènes spécifiques.

Réaction allergique et cellules non lymphocytaires

Éosinophiles, mastocytes et basophiles sont capables aussi de libérer dans leur environnement de très nombreuses cytokines et principalement des cytokines répondant au profil Th2.

Éosinophile et cytokines de profil Th2

L'éosinophile intervient au cours de la réaction allergique par la libération de protéines cationiques, de dérivés de l'acide arachidonique, notamment du leucotriène B4 ou des neuropeptides telles les tachykinines ou la substance P, toutes substances qui participent par leurs propriétés cytoxiques et pro-inflammatoires au développement de la réaction inflammatoire aiguë ou chronique. Mais il intervient

aussi dans le réseau des cytokines.

L'éosinophile possède en effet la propriété de synthétiser et sécréter de multiples cytokines ;

- des facteurs de croissance comme l'interleukine 3 (IL-3), le GM-CSF ou l'interleukine 5. Cette dernière intervient non seulement dans le processus d'éosinophilopoïèse, mais elle prolonge la survie de l'éosinophile, probablement par inhibition du processus naturel d'apoptose, qui accroît l'expression des récepteurs de membrane et la libération des protéines cationiques présentes dans le granule ;
- des chémokines : l'attraction des éosinophiles sur le site du conflit allergique est dépendante de facteurs chimio-attractants. Le RANTES, le monocyte chemotactif factor 3 (MCP-3), l'éotaxine, et plus récemment décrit, le MCP-4, sont des chémokines éosinophilotactiques principales. Mais il est intéressant de noter que l'éosinophile n'est pas seulement une cellule sensible à ces différentes chémokines mais qu'il est capable de produire lui-même un certain nombre de chémokines actives vis-à-vis de l'éosinophile lui-même (RANTES, éotaxine) mais aussi d'autres cellules (MCP-1, MIP1 α pour le monocyte-macrophage ou IL-16 pour le lymphocyte) ;
- des cytokines à effet pro-inflammatoire direct comme l'IL-1, l'IL-6, le TNF α ...

L'éosinophile, cellule clé de la réaction allergique, contribue donc par la production de cytokines de type Th2 à l'amplification de la réaction allergique elle-même. La présence d'IL-4 ou de l'ARNm codant pour l'IL-4 a été mise en évidence dans les éosinophiles de patients ayant un asthme ou une polyposse nasale : ce qui suggère une participation à la synthèse d'IgE. De même, l'éosinophile est capable de produire l'IL-5 mais aussi l'IL-10, deux autres cytokines considérées avec l'IL-4 comme appartenant au profil Th2. Cependant, l'éosinophile peut synthétiser aussi de l'IL-2 et de l'interféron γ , qui correspondent en fait à des cytokines de type Th1 et ceci atteste de la complexité du phénomène.

Enfin, cette capacité de l'éosinophile à produire des cytokines, s'intègre dans un contexte dynamique : l'activation *via* les récepteurs IgE ou les récepteurs IgA,

présents sur sa surface, amplifie la capacité de synthèse d'IL-4 et/ou d'IL-5 par l'éosinophile lui-même. En outre, l'IL-4 est susceptible d'accroître l'expression du ARNm codant pour la chaîne α du Fc ϵ RI au niveau de l'éosinophile *in situ*. Cependant, plusieurs incertitudes demeurent : quelle est la part respective de l'éosinophile activé, du lymphocyte T ou du mastocyte au sein d'un tissu allergique où les trois types cellulaires

sont présents en quantité accrue ?

Les quantités de cytokines libérées sont-elles très différentes pour ces trois populations cellulaires ? Ne sont-elles pas dégradées par les protéines cationiques ou les protéases de l'éosinophile lui-même ? Autant de questions auxquelles il est actuellement difficile de répondre. La figure 3 résume le rôle des éosinophiles dans l'inflammation allergique.

Figure 3 : Rôle des éosinophiles dans l'inflammation allergique

Les antigènes inhalés activent les lymphocytes Th2 dans les voies aériennes. Cela entraîne la production de médiateurs de l'inflammation (histamine, leucotriènes et cytokines, y compris les interleukines E et 5). L'interleukine 5 va vers la différenciation des éosinophiles. Les éosinophiles circulants vont entrer en jeu dans l'inflammation allergique. Activés, les éosinophiles libèrent des médiateurs inflammatoires comme les leucotriènes (d'après Busse et coll., 2001).

Mastocytes, basophiles et médiateurs

Les mastocytes ou les polynucléaires basophiles, leur équivalent circulant, sont des cellules effectrices largement impliquées dans les réponses allergiques car porteuses des anticorps. En se dégranulant ou en éclatant, ces cellules sont capables de libérer toute une série de médiateurs : histamine, sérotonine, ECF-A, kinines, leucotriènes, prostaglandines (tableau 1).

La plupart de ces médiateurs ont (comme il est possible de le voir sur la colonne de droite) une action broncho-constrictrice et vaso-dilatatrice. Ceci explique que la broncho-constriction et l'œdème soient les manifestations cliniques le plus souvent retrouvées dans les allergies de type I.

De longue date, une augmentation des mastocytes a été observée dans la sous-muqueuse de patients atteints d'asthme. Outre les médiateurs mastocytaires classiques cités ci-dessus, le mastocyte humain a effectivement la capacité, sous l'effet d'une stimulation IgE dépendante, de sécréter et de libérer toute une cascade de cytokines. Parmi celles-ci figurent l'IL-4 et l'IL-13 impliquées dans le processus de synthèse d'IgE. De même, le mastocyte produit massivement de l'IL-3 qui, de concert avec l'IL-5

favorise l'expansion de la lignée éosinophile et sa survie. Le mastocyte *via* les cytokines libérées joue un rôle direct avec l'élaboration de la réaction inflammatoire locale. Il semble qu'il intervienne en plus dans l'initiation de la réponse lymphocytaire T et notamment dans le processus de différenciation initiale des CD4⁺ Th2 à partir de précurseurs naïfs.

Modulations des mécanismes des réactions allergiques

Des éléments environnementaux (virus à tropisme pneumotrope ou polluants véhiculés par voie aérienne) sont capables d'induire une réponse de type Th2.

Les infections virales

Les infections virales sont classiquement associées à une réponse à médiation cellulaire avec production de cytokines Th1. On sait que l'interféron γ a une activité antivirale directe; il intervient aussi de façon indirecte en stimulant l'activité des cellules « Natural Killer » (NK cells). Parmi les virus à tropisme respiratoire, l'un d'entre eux possède un profil particulier : c'est le Virus Syncytial Respiratoire (VRS). L'infec-

TABLEAU 1 : MÉDIATEURS CHIMIQUES DE L'HYPERSENSIBILITÉ IMMÉDIATE

Médiateurs	État dans les tissus	Activité biologique
Primaires		
<i>Histamine</i>	Préformé et stocké	Broncho-constriction. Vasodilatation. Stimulation des récepteurs à l'irritation
<i>Sérotonine</i>	Préformé et stocké	Broncho-constriction. Vasodilatation. Stimulation des récepteurs à l'irritation
Leucotriènes C ₄ , D ₄ , E ₄	Précurseur et synthèse	Broncho-constriction. Vasodilatation
Facteur activateur des plaquettes (PAF)	Précurseur et synthèse	Agrégation et dégranulation des plaquettes
Kinines et substances apparentées	Précurseur et synthèse	Broncho-constriction. Vasodilatation. Stimulation des récepteurs à l'irritation
<i>Prostaglandines F2α</i>	Synthèse (et/ou préformé)	Broncho-constriction
Secondaires		
<i>Prostaglandines E</i>	Synthèse (et/ou préformé)	Broncho-dilatation. Facteur régulateur d'une exagération de la broncho-constriction
Aussi probablement, dans une certaine mesure, Kinines (en particulier Bradykinine) et PGF2 α		

tion à VRS, à l'inverse du virus grippal, n'entraîne qu'une production limitée d'IFN γ ; par contre, on sait que le VRS induit une synthèse d'IgE spécifiques du virus et est probablement capable, chez l'enfant prédisposé, d'induire le développement d'épisodes bronchospastiques récurrents, voire d'un asthme authentique.

Au cours d'une infection sévère à VRS, il y a une réponse fonctionnelle des cellules CD4⁺, touchant de façon prépondérante la population Th1, ce qui a pour conséquence de créer un micro-environnement favorable à une réponse IgE vis-à-vis des autres allergènes inhalés ou ingérés.

Les polluants gazeux

Le modèle de la rhinite est à ce point de vue exemplaire : d'accès facile, il a permis, dans un travail récent de D. Diaz-Sanchez d'observer, après exposition aux particules de gaz d'échappement Diesel, une amplification de la production locale d'IgE vis-à-vis d'un pollen présent dans l'environnement (Ragweed) et sur le plan local, une expression accrue d'ARN messagers codant pour les cytokines de type Th2 (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13). Cette action synergique entre gaz Diesel et exposition naturelle aux allergènes d'environnement constitue un élément intéressant pour évaluer le rôle potentiel de certains polluants dans l'augmentation de prévalence des maladies allergiques respiratoires sans oublier bien sûr la fumée de cigarettes.

Voici les principales données récentes sur les mécanismes de l'allergie.

Mais tout évolue si vite que vérité d'hier est dépassée aujourd'hui ou inversement. Bien que l'on ait essentiellement insisté sur les allergies immédiates à IgE, l'ensemble des mécanismes peut être replacé dans la vieille classification des allergies en quatre types (Gill et Coombs, 1968)

a- Le type I ou réaction de type immédiat

Lors du premier contact, il y a présentation de l'antigène au lymphocyte T, différenciation des lymphocytes Th2 et induction par lymphocyte B des IgE spécifique

sous l'action de l'IL-4 et par l'IL-5, production de granulocytes éosinophiles qui passent dans le sang.

Lors d'un deuxième contact, il y a réaction immédiate en quelques secondes ou minutes qui peut être suivie plusieurs heures après d'une réaction tardive, en rapport et en fonction des cytokines produites par les cellules, en particulier par l'éosinophile avec son rôle d'amplification de la réaction allergique.

Ce type de réaction concerne l'appareil respiratoire (asthme, rhinite), le tractus digestif (allergie alimentaire), la peau (dermatite atopique). Si la réaction de type immédiat devient systémique, on parle de choc anaphylactique avec collapsus cardio-vasculaire, bronchospasme, mettant la vie en danger et en rapport avec une libération massive de médiateurs.

b- Le type II ou réaction de type cytotoxique (anticorps circulants)

À partir de cellules ou de protéines de la matrice extracellulaire, antigéniquement actives, il y a fixation de l'antigène sur la membrane de la cellule sanguine, synthèse d'anticorps IgM, IgG par le lymphocyte B, qui, à leur tour fixés à la surface de la cellule, activent le système du complément, opsonine non spécifique, permettant la lyse cellulaire.

De nombreuses réactions immunologiques sont de type II :

- agranulocytose médicamenteuse,
- accident transfusionnel (hémolyse).

c- Réaction de type III ou réaction à immuno complexe ou semi-retardée

Formation et dépôt complexes immuns (complexe antigène anticorps) dans lesquels les antigènes sont associés les uns aux autres par les immunoglobulines (IgG, IgM).

Il s'agit de complexes immuns précipitants qui se déposent au niveau des parois vasculaires pour les plus petits, après activation par le complément et attraction par chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles; il y a phagocytose et libération des protéases et de médiateurs de l'inflammation.

La réaction à immuns complexes est retrouvée dans le

phénomène d'Arthus (nécrose locale), la maladie sérique et les vascularites.

d- Réaction allergique de type IV ou réaction à médiation cellulaire ou hypersensibilité de type retardé

Il n'y a pas d'anticorps circulants dans le sérum. La réaction se fait entre l'antigène et le lymphocyte. L'antigène est phagocyté par le macrophage, remanié et présenté aux lymphocytes T.

Sous l'effet des interleukines IL-1 et IL-12, il y a sensibilisation et différenciation des lymphocytes Th1 (lymphocyte T à mémoire, lymphocyte T effecteur). Au second contact, les lymphocytes Th1 sont activés, stimulant par l'IFN γ la formation de cellules mononucléées (macrophage) qui par les prostaglandines régule la réaction retardée (réaction de type tuberculique).

Dans la réaction de type IV cytotoxique, le lymphocyte Th1 produit l'IFN γ qui active le lymphocyte T cytotoxique à l'origine du rejet des greffes.

Dans l'hypersensibilité retardée de type cutané à basophile ou mastocyte, l'antigène se fixe sur le mastocyte, intervention des lymphocytes Th1, c'est le cas de l'eczéma de contact, de l'urticaire chronique.

CONCLUSIONS THÉRAPEUTIQUES

Ce sont la désensibilisation ou l'inhibition de la synthèse et de l'action des médiateurs, ainsi que l'inefficacité induite des récepteurs.

La désensibilisation semblerait de façon la plus électorale, la thérapeutique des allergies.

L'efficacité de la désensibilisation (immunothérapie spécifique) dans le traitement de certaines maladies allergiques a été cliniquement démontrée.

Mais les mécanismes impliqués restent mal connus, l'hypothèse d'une synthèse accrue d'anticorps bloquants de classe IgG (notamment IgG4) apparaissant insuffisante.

Dans la mesure où un consensus existe, qui considère que les cellules T spécifiques d'allergènes des sujets non atopiques sont caractérisées par un profil Th1 dominant, il est logique d'imaginer que l'immunothérapie spécifique (IT) conduite à une réorientation du profil Th2 (allergique) vers un profil Th1.

Autres traitements récents ou envisageables

Les autres traitements s'attaquent aux différents acteurs des réactions inflammatoires : les glucocorticoïdes et la ciclosporine inhibent certains gènes des cytokines, évitant leur production et, par conséquent, l'activation de leurs cibles (lymphocytes B ou polynucléaires éosinophiles).

Quand ils sont activés, les lymphocytes T produisent notamment de l'interleukine 5. Des anticorps dirigés contre ces molécules sont à l'essai. De surcroît, les lymphocytes portent une molécule nommée CD4, essentielle à la reconnaissance des allergènes.

En masquant cette molécule par un anticorps, on pourrait également diminuer l'activation des lymphocytes T. Des molécules récepteurs des interleukines 4 et 13 forment des complexes solubles avec ces deux interleukines, les empêchant d'agir. Les glucocorticoïdes agissent aussi sur les cellules présentatrices d'antigènes, inhibant la production de diverses cytokines de l'inflammation.

Si les lymphocytes T sont une des principales cibles des traitements de l'allergie, les lymphocytes B et les polynucléaires éosinophiles le sont également. Le recrutement des polynucléaires se fait par le biais de molécules adhésives, portées par les cellules endothéliales qui recouvrent les vaisseaux sanguins et par les cellules épithéliales des parois bronchiques ; ces molécules attirent les polynucléaires qui circulent dans le sang contre la paroi des vaisseaux et en favorisent le passage à travers l'endothélium vasculaire jusqu'au site de l'inflammation. On étudie l'effet d'anticorps dirigés contre ces molécules adhésives ou contre leur récepteur, porté par les polynucléaires éosinophiles. Des anticorps dirigés contre des chimiokines, notamment contre l'éotaxine, et surtout contre son récepteur CCR3 sont en cours de développement.

Enfin des anticorps dirigés contre les immunoglobulines E sont également en phase d'essais cliniques. D'autres voies thérapeutiques sont explorées. Les mastocytes, les cellules présentatrices d'antigènes et les polynucléaires éosinophiles produisent des leucotriènes délétères. Des agents qui inhibent leur action (en bloquant leur récepteur ou en interrompant la

voie de leur synthèse) semblent intéressants. Toutefois, ils sont prudemment étudiés, car on a constaté de rares formes d'asthme grave avec ces traitements. Enfin, les cromones (le cromoglycate et le nédocromil de sodium) stabilisent la membrane des mastocytes et réduiraient ainsi la libération des médiateurs de l'allergie.

Si les glucocorticoïdes soulagent l'asthme si efficacement, c'est qu'ils agissent sur de nombreuses cibles et il est vraisemblable qu'on ne traitera pas avec une seule molécule spécifique une maladie à laquelle participent tant de messagers chimiques.

C'est aussi ce que nous avons essayé en associant des antihistaminiques H1 et les inhibiteurs des deux voies du métabolisme de l'acide arachidonique.

Les modifications du terrain par des thérapeutiques alternatives, l'homéopathie entre autres, peuvent également jouer un rôle dans l'inhibition des mécanismes de l'allergie.

Drs E. Callens, M.C. Santais, F. Ruff

Bibliographie

- BUSSE W.W., LEMANSKE R.F. : Asthma. *New Eng. J. Hed.* 2001, 341, 350-362.
- DRY J. : Historique in *Histamine et antibistaminiques*. Lab. Merrell Dow Fr. Ed., 1986, 5-6.
- HUMBERT M. : Les nouvelles arems contre l'asthme. *Pour la science*. 1999, oct., 136-143.
- LAMBRECHT B.N., SALOMON B., KLATZMANN D., PAUWELS R.A. : Dendritic cells are required for the development of chronic eosinophilic airway inflammation in response to inhaled antigen in sensitized mice. *J. Immunol*, 1998, 160, 8, 4090-7
- PARROT J.-L., RUFF F., SANTAIS M.C. : L'histamine comme médiateur in *Actualités de physiologie pathologique. Les médiateurs chimiques*. Expansion scientifique Ed., Paris, 1979, 17-43
- RENOUX M. : Les mastocytes, origine, cytologie, localisation et variétés, propriétés. *Revue française allergologie*. 1997, 37, 4, 465-476.
- RUFF F. : Les médiateurs chimiques dans les phénomènes allergiques. *Rev. Sci. Med.* 1978, 232, 15-24.
- SILBERNAGL S., LANG F. : Atlas de poche de physiopathologie. *Médecine science*. Flammarion, 2000, 42-54.
- TONNEL A.B., CAPRON M. : Données récentes sur la physiopathologie des allergies respiratoires. *Bull. Acad. Nat., Med.* 1997, 181, 1563-1574 (35 références).